

Sosyal Medya Fenomenlerine Yönelik Tüketici Tutumlarının Kozmetik Ürün Tercihlerindeki Rolü: Karma Yöntemli Araştırma

Serkan Atalay

Yalova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Öğrencisi 238225071@ogrenci.yalova.edu.tr

Orcid No: 0009-0008-3817-4838

Sosyal Medya Fenomenlerine Yönelik Tüketici Tutumlarının Kozmetik Ürün Tercihlerindeki Rolü: Karma Yöntemli Araştırma

Serkan Atalay

ÖZ

Dijitalleşmeyle birlikte sosyal medya, tüketicilerin satın alma davranışlarını önemli ölçüde etkilemekte; özellikle kozmetik sektöründe sosyal medya fenomenleri pazarlama sürecinin önemli aktörleri hâline gelmektedir. Bu araştırmanın amacı, sosyal medya fenomenlerine yönelik tutumların kozmetik ürün tercihleri üzerindeki etkisini tüketici ve fenomen perspektiflerinden incelemektir. Araştırma karma yöntemle yürütülmüştür. Nicel veriler 402 tüketiciden anket yoluyla toplanmış ve güvenilirlik, açıklayıcı faktör, korelasyon, bağımsız örneklem t-testi ile tek yönlü ANOVA analizleri uygulanmıştır. Nitel veriler ise kozmetik alanında içerik üreten 8 sosyal medya fenomeninden yapılandırılmış çevrimiçi formlar aracılığıyla elde edilerek içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Bulgular, fenomenlerin uzmanlığı, güvenilirliği, özgün içerikleri ve takipçileriyle kurdukları etkileşimin tüketici tercihlerini anlamlı biçimde etkilediğini göstermektedir. Sonuç olarak, influencer pazarlama stratejilerinde takipçi sayısının yanı sıra uzmanlık, güvenilirlik ve marka-hedef kitle uyumunun da dikkate alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya fenomenleri, influencer pazarlaması, kozmetik ürünler, satın alma davranışı, tüketici tutumu,

JEL Kodu: M31, M37

The Role of Consumer Attitudes Toward Social Media Influencers in Cosmetic Product Preferences: A Mixed-Methods Study

ABSTRACT

With the rapid advancement of digitalization, social media has significantly influenced consumers' purchasing behaviors, particularly in the cosmetics industry, where social media influencers have become key actors in marketing activities. This study aims to examine the effect of attitudes toward social media influencers on cosmetic product preferences from both consumer and influencer perspectives. A mixed-methods research design was employed. Quantitative data were collected from 402 consumers through a survey and analyzed using reliability analysis, exploratory factor analysis, correlation analysis, independent samples t-test, and one-way analysis of variance (ANOVA). Qualitative data were obtained from eight social media influencers producing cosmetics-related content through structured online forms and analyzed using content analysis. The findings indicate that influencers' expertise, credibility, authentic content, and interactions with their followers significantly influence consumers' cosmetic product preferences. The results further suggest that influencer marketing strategies should consider not only follower count but also influencers' expertise, credibility, and alignment with the target audience.

Keywords: Social media influencers, influencer marketing, cosmetic products, purchase behavior, consumer attitudes,

JEL Code: M31, M37

1. Giriş

Günümüzde dijital teknolojilerin hızla gelişmesi ve sosyal medya platformlarının günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olmasıyla, tüketici davranışları köklü dönüşüm geçirmektedir. Dijital platformlar üzerinden sunulan bilgi ve deneyimlerin tüketici kararları üzerindeki etkisi giderek artmaktadır(Özcan & Alazzawi, 2024). Yoğun yaşam temposu ve zamanın giderek daha değerli bir kaynak hâline gelmesi, tüketicilerin ürün araştırma ve değerlendirme süreçlerinde sosyal medya içeriklerinden ve fenomen deneyimlerinden daha fazla yararlanmasına neden olmuştur. Bu nedenle kozmetik sektörü, sosyal medya fenomenlerinin tüketici kararları üzerindeki etkisinin en belirgin biçimde gözlemlendiği sektörlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Cilt bakımı, makyaj, saç bakımı ve kişisel bakım ürünlerine yönelik tüketici ilgisinin yüksek olması; bu ürünlerin görsel içeriklerle etkin biçimde tanıtılabilmesi ve tüketicilerin ürün deneyimlerine ilişkin gerçek geri bildirimlere ihtiyaç duyması, kozmetik sektörünü fenomen pazarlaması açısından son derece elverişli hale getirmiştir. Özellikle Instagram'da yayımlanan Reels videoları, hikâye paylaşımları ve canlı yayınlar

aracılıđıyla fenomenler; kozmetik ürünlere yönelik farkındalık oluşturup, satın alma kararlarını doğrudan etkileyebilmektedir (Çini, 2025). Mevcut literatürler, sosyal medya fenomenlerinin tüketici davranışlarına etkisini büyük oranda tüketici perspektifinden incelemektedir. Kozmetik sektöründe hem tüketici hem de fenomen görüşlerini bütüncül bir şekilde ele alan karma yöntem arařtırmalarının azlığı ise dikkat çekicidir. Bu arařtırma, ilgili eksikliği gidermek amacıyla kurgulanmıřtır.

Arařtırmanın nicel boyutunda, 402 tüketiciden elde edilen veriler aracılıđıyla sosyal medya fenomenlerine yönelik tutum ölçeđi kullanılmıř; fenomenlerin pazarlama etkisi, fenomen özelliklerinin takipçi tercihindeki önemi ve fenomen paylařımlarının takipçileri etkileme düzeyleri analiz edilmiřtir. Arařtırmanın nitel boyutunda ise kozmetik alanında içerik üreten sekiz sosyal medya fenomeniyle yapılandırılmıř çevrimiçi görüşme formlarıyla veriler toplanmıřtır. Arařtırmanın nicel ve nitel verileri Ocak–Nisan 2026 tarihleri arasında toplanmıřtır.

Arařtırma, Türkiye’de kozmetik ürün kullanan tüketiciler ve kozmetik alanında içerik üreten sosyal medya fenomenleri ile sınırlıdır. Çalışmada katılımcıların anket ve görüşme formlarına verdikleri yanıtların gerçeđi yansıttığı varsayılmıřtır. Arařtırmadan elde edilen bulguların, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin influencer pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlama ve gelecekte gerçekleştirilecek akademik çalışmalara yol göstermesi beklenmektedir.

2. Kavramsal Çerçeve

Sosyal Medya Fenomenleri

Uluslararası literatürde sıklıkla 'influencer' olarak kavramsallařtırılan sosyal medya fenomeni ifadesi, köken olarak İngilizcedeki 'influence' kelimesinden türetilmiřtir. Influence, bir kiřinin düşüncelerini, tutumlarını veya davranışlarını yönlendirme, üzerinde etki oluřturma ve belirli bir konuda karar vermesine katkı sağlama anlamına gelmektedir. Bařka bir ifadeyle, bireylerin görüşlerini şekillendirebilme ve onları belirli bir davranıřa teřvik edebilme gücünü ifade eder (Canöz K vd. 2020).

2019 yılında Sönmez ve Boztepe tarafından yayınlanan makalede fenomen, çeřitli dijital platformlar aracılıđıyla kitlelere ulařan, herhangi bir kurumsal

bağlılığı bulunmayan ve bu bağımsız konumlarıyla tüketicilerin algı ve tutumları üzerinde belirleyici bir etki yaratan ve satın alma davranışlarını doğrudan şekillendiren bireyler olarak tanımlanabilir (Sönmez & Boztepe, 2019).

Influencer kavramı, tüketicilerin satın alma kararları üzerinde önemli düzeyde etki oluşturabilen ve tercihlerini yönlendirebilen kişiler olarak tanımlanmaktadır (Brown & Hayes, 2015). Sosyal medya ortamında faaliyet gösteren influencerlar; ünlüler, blog yazarları, YouTube içerik üreticileri, Instagram fenomenleri ve benzeri dijital kanaat önderlerinden oluşmaktadır (Özel P, 2021). Bu kişiler, sahip oldukları bilgi, deneyim ve güvenilirlik sayesinde takipçileri üzerinde ikna edici bir güç oluşturmakta ve onların tutum ile davranışlarını etkileyebilmektedir. Markalar tarafından ürün veya hizmetlerin tanıtımında sıklıkla tercih edilen influencerlar, kendilerine bağlı ve etkileşimi yüksek bir takipçi kitlesine sahiptir. Takipçiler ise influencerların önerilerini güvenilir bulmakta, paylaştıkları deneyimleri dikkate almakta ve satın alma süreçlerinde bu içeriklerden yararlanmaktadır (Canöz K vd. 2020).

Fenomenler, sahip oldukları kişisel marka değeri, uzmanlık alanları, takipçi profilleri, etkileşim düzeyleri, iş birliklerinden beklentileri ve içerik üretme becerileri açısından birbirlerinden ayrılmaktadır. Bu unsurların her biri, markalara sağlayabilecekleri etki ve katkının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Fenomenler arasındaki bu çeşitlilik göz önünde bulundurularak farklı kategoriler oluşturulmuştur. Söz konusu sınıflandırma yalnızca takipçi sayısını temel almamaktadır. Fenomenlerin güvenilirlik algısı, takipçileriyle kurdukları ilişkinin gücü, uzmanlık düzeyleri ve sahip oldukları sosyal etki kapasitesi gibi faktörleri de dikkate almaktadır. Takipçi yapıları, etki güçleri ve kişisel özellikleri bakımından farklılaşan influencerlar, yapılan sınıflandırma kapsamında beş grupta; ünlü influencer, mega influencer, makro influencer, mikro influencer, nano influencer olarak incelenmiştir (Campbell & Farrell, 2020).

Fenomen Pazarlaması

Fenomen pazarlama faaliyetlerinin kökeni 2000'li yılların başlarına kadar uzanmaktadır. Bu dönemde, dijital dünyada adından söz ettiren ve geniş kitlelerce tanınan bireyler, kişisel blog siteleri kurarak farklı topluluklarla bağ kurmaya ve uzmanlaştıkları alanlarda sadık bir takipçi kitlesi oluşturmaya başlamışlardır. Dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte,

pazarlama uzmanlarının belirli bir markayı ya da ürünü öne çıkarmak adına bu içerik üreticilerine bütçe ayırmaya başlaması, reklamcılık sektöründe yepyeni bir çağın başlangıcı olmuştur. Zamanla popüleritenin ötesine geçen bu süreç; Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram gibi modern iletişim kanallarının hayatımıza girmesiyle devasa bir erişim gücüne ulaşmış, böylece ürün ve marka tanıtımlarının alışılmışın dışında, tamamen yeni yöntemlerle yapılmasının zeminini hazırlamıştır (Ayaz & Aytetikon, 2021).

Influencer pazarlamasının temelinde doğrudan ağızdan ağıza pazarlama (eWOM) dinamikleri yer alır, bu sayede paylaşılan içerikler, sunuldukları bağlama ve hedef kitlenin beklentilerine çok daha uyumlu ve başarılı bir şekilde aktarılır (Sudha & Sheena, 2017).

İşletmelerin, hedef kitleleri üzerinde yüksek ikna gücüne sahip dijital figürleri fonlayarak, bu kişilerden markaya özel içerikler üretmelerini ya da ilgili ürün ve hizmetleri kendi takipçi topluluklarına tanıtılmalarını talep ettiği stratejik bir reklam modelidir (Schouten vd 2020).

İşletmeler, influencer pazarlama faaliyetlerinden maksimum verim elde edebilmek adına iyi yönetmeye çalışmaktadırlar. Doğru fenomen seçimi ve stratejik planlama, sosyal medya kampanyalarının etki gücü, gönderici konumundaki fenomenin profiliyle yakından ilgilidir. Fenomenin samimi ve özgün bulunması, yüksek bir kitleye hitap etmesi ve iş birliği yapılan markanın içeriklerde net bir şekilde görünmesi başarı şansını artırır. Ancak fenomenin çok sık reklam paylaşması veya marka ile takipçi profili arasındaki uyumun uçlarda yer alması (aşırı uyumlu ya da tamamen uyumsuz olması) ters tepebilir. Değişkenlerin ters U-şeklinde bir grafik çizdiği bu süreçte, başarının anahtarı her iki taraf arasındaki ideal dengeyi kurabilmekten geçmektedir (Leung vd 2022).

Etkili içerik ve mesaj yönetimi sosyal medyada fark yaratan ve yüksek etkileşim formülü sunan en önemli strateji, mesajın özgün olmasıdır (Leung vd 2022). Instagram'daki reklam içeriklerinde tüketicilere net bilgiler sunan rasyonel çağrılar ile deneyim ve duygu uyandırmayı hedefleyen çağrılar, kullanıcılar üzerinde farklı düzeylerde geri dönüşler sağlar (Gross & Von Wangenheim, 2022). Kısacası, paylaşılan içeriğin faydalı bilgiler içermesi, fenomeni takip eden kitlelerin ona güvenmesi, onu çekici bulması ve kendilerine yakın hissetmesi; hem reklama olan inancı pekiştirir hem de markanın ürünlerini satın alma niyetini doğrudan artırmaktadır (Lou & Yuan, 2019).

2015-2025 yılları arasındaki on yıllık projeksiyonda, influencer pazarlama faaliyetlerine ayrılan finansal kaynakların kesintisiz bir büyüme trendi izlediği ve bu küresel yatırımların 2025 yılı sonu itibarıyla 32,55 milyar dolarlık devasa bir pazar hacmine ulaştığı saptanmıştır (Statista, 2025). Bu finansal ivme, influencer pazarlamasının modern iş dünyasında geçici bir eğilim olmanın ötesinde, stratejik bir iletişim kanalı olduğunu göstermektedir. Sahip olduğu operasyonel esneklik, hedef kitleye doğrudan erişim avantajı ve kozmetik sektörü gibi dinamik alanlarda gördüğü yoğun talep göz önüne alındığında, pazarlama kanalının önümüzdeki süreçte de pazar payını genişletmeyi sürdüreceği öngörülmektedir (Aydınlioğlu & Çelik, 2023).

Kozmetik Ürün Tercihi

Kozmetik ürün tercihi, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillenen dinamik bir süreçtir. Tüketicilerin satın alma kararları; kişisel, psikolojik, sosyal ve kültürel birçok faktörden etkilenmektedir. Bu bölümde kozmetik ürünlere yönelik satın alma karar süreci ve tüketici davranışını etkileyen temel faktörler ele alınmaktadır.

Tüketici davranışları, insanların sınırlı olan para, zaman ve emeklerini kullanırken hangi kararları, nasıl ve neden verdiklerini incelemektedir. Bu çerçevede, hangi ürünlerin kimler tarafından, hangi gerekçelerle satın alındığı; belirli bir marka ya da modelin neden tercih edildiği; ihtiyaçların ne zaman ortaya çıktığı, satın alma kararının hangi aşamada verildiği ve ürünün hangi kanaldan temin edildiği gibi sorular önem taşımaktadır (Avgan & Arslan Yıldız, 2025).

Tüketicilerin ürün tercihi sürekli değişim gösteren bir süreç olup, bireylerin yaşam döngüsündeki farklı aşamalar ile değişen ihtiyaç ve beklentileri satın alma kararlarını etkileyebilmektedir (Qazzafi S, 2020).

Tüketici satın alma davranışları; kişisel, psikolojik, kültürel-sosyal ve ekonomik faktörlerin ortak etkisi altında şekillenmektedir. Yaş, yaşam tarzı, meslek ve kişilik gibi kişisel özellikler tüketicilerin tercihlerini etkilerken; motivasyon, algı ve öğrenme süreçleri gibi psikolojik unsurlar satın alma kararlarının oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra aile, arkadaş çevresi, referans grupları ve kültürel değerler tüketicilerin ürün ve marka seçimlerini yönlendirebilmektedir. Gelir düzeyi, tasarruf imkânları ve satın alma gücü gibi ekonomik faktörler ise tüketicilerin hangi ürünleri ne

ölçüde satın alabileceklerini belirleyen temel unsurlar arasında yer almaktadır (Kotler & Keller, 2015).

Tüketici Tutumları ve Ürün Tercih İlişkisi

Tüketicilerin markaya, nesneye ya da spesifik davranışa yönelik sergiledikleri olumlu veya olumsuz yaklaşımlar, tutum ile kavramsallaştırılmaktadır. Bu tutumsal eğilimler satın alma niyetinin inşasında stratejik işlev görür ve nihayetinde gerçek ürün tercihi öncüsü haline gelir. Bir başka deyişle, hedef kitlenin bir ürüne veya güven duyduğu bir aktöre yönelik geliştirdiği gerçek tutum, doğrudan doğruya ürün tercihi eyleminin gerçekleşme ihtimalini besler. Dolayısıyla tutum, tüketici tercihlerinin yönünü ve şiddetini öngörmeyi sağlayan en köklü psikolojik mekanizmalardan biri olarak kabul edilir (Kamalanon vd 2022).

Günümüzde tüketiciler ürün tercihlerini yalnızca ürün özelliklerini değil, markaların temsil ettiği değerleri, güvenilirliklerini ve kendileriyle olan uyumunu da dikkate almaktadır. Bu durum, özellikle tüketici tutumlarının ürün tercihi davranışının açıklanmasında önemli bir değişken olduğunu göstermektedir (Balázsne vd 2022).

3. Araştırmanın Amacı ve Beklenen Katkıları

Bu çalışmanın amacı, sosyal medya fenomenlerine yönelik tüketici tutumlarının kozmetik ürün tercihleri üzerindeki rolünü belirlemek ve bu ilişkiyi karma yöntem yaklaşımıyla tüketici ve fenomen perspektiflerinden değerlendirmektir. Bu doğrultuda, fenomenlerin pazarlama etkisi, fenomen özelliklerinin takipçi tercihindeki önemi ve fenomen paylaşımlarının tüketici davranışları üzerindeki etkisi nicel ve nitel veriler birlikte ele alınarak incelenmiştir.

Araştırmadan elde edilen bulguların, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin influencer pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine, markaların hedef kitlelerine daha etkili ulaşmalarına ve sosyal medya fenomenleriyle yürütülecek iş birliklerinin daha bilinçli planlanmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca çalışmanın, sosyal medya fenomenleri, tüketici davranışları ve influencer pazarlaması alanındaki akademik literatüre katkı sunacağı; bu konuda araştırma yapan akademisyenler ve özellikle lisansüstü öğrencileri için yararlı bir kaynak oluşturacağı değerlendirilmektedir.

4. Veri Toplama Araçları, Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi

Bu araştırmada sosyal medya fenomenlerine yönelik tüketici tutumlarının kozmetik ürün tercihleri üzerindeki rolünü incelemek amacıyla karma yöntem yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda veri toplama aracı olarak İri (2022) tarafından geliştirilen ve kozmetik sektörüne uyarlanan Sosyal Medya Fenomenlerine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, katılımcıların sosyal medya fenomenlerine yönelik tutumlarını belirlemeye yönelik 11 ifadeden oluşmaktadır (İri, 2022).

Araştırmanın evrenini Türkiye'de kozmetik ürün satın alan tüketiciler oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmanın mümkün olmaması nedeniyle nicel araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve çevrimiçi anket aracılığıyla gönüllü olarak araştırmaya katılan 402 tüketiciden veri toplanmıştır. Araştırmanın nitel boyutunda ise amaçlı örnekleme yaklaşımı doğrultusunda kozmetik alanında içerik üreten ve markalarla iş birliği yapan 8 sosyal medya fenomeni araştırmaya dâhil edilmiştir. Nitel veriler yapılandırılmış çevrimiçi görüşme formları aracılığıyla elde edilmiştir.

Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı yakınsayan paralel karma yöntem deseni tercih edilmiştir. Bu yöntem, sosyal medya fenomenlerine yönelik tüketici tutumlarının hem sayısal veriler hem de fenomen görüşleri doğrultusunda kapsamlı biçimde değerlendirilmesine olanak sağlaması nedeniyle araştırmanın amacıyla uyumludur. Nicel veriler SPSS programı kullanılarak güvenilirlik analizi, açıklayıcı faktör analizi, korelasyon analizi, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA ile analiz edilmiş; nitel veriler ise içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir (Çağlayan, 2025).

5. Araştırmanın Modeli

Araştırmanın kavramsal modeli, sosyal medya fenomenlerine yönelik tutum ölçeğinin açıklayıcı faktör analizi sonucunda belirlenen üç alt boyut arasındaki ilişkiler ile demografik değişkenlere göre farklılıkların incelenmesi esas alınarak oluşturulmuştur. Modelde Fenomenlerin Takipçiler Üzerindeki Pazarlama Etkisi, Fenomen Fonksiyonlarının Takipçi Tercihindeki Önemi ve Fenomen Paylaşımlarının Takipçileri Etkileme Faktörü araştırmanın temel değişkenlerini oluşturmaktadır.

Araştırmanın nicel boyutunda, öncelikle bu üç alt boyut arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile test edilmiştir. Bu kapsamda H1, H2 ve H3 hipotezleri; fenomenlerin pazarlama etkisi, fenomen özelliklerinin takipçi tercihindeki önemi ve fenomen paylaşımlarının takipçileri etkileme düzeyi arasındaki pozitif ve anlamlı ilişkilerin belirlenmesine yöneliktir.

Araştırmanın ikinci aşamasında, katılımcıların sosyal medya fenomenlerine yönelik tutumlarının demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Bu doğrultuda cinsiyet (H4a-H4c), yaş (H5a-H5c) ve eğitim düzeyi (H6a-H6c) değişkenlerinin söz konusu üç alt boyut üzerindeki etkileri bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü ANOVA analizleri ile değerlendirilmiştir.

Araştırmanın nitel boyutunda ise sosyal medya fenomenleriyle gerçekleştirilen yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma soruları (AS1-AS5) doğrultusunda elde edilen bulgular, nicel analizlerden elde edilen sonuçlarla birlikte değerlendirilerek sosyal medya fenomenlerinin tüketici tutumları üzerindeki etkisi hem tüketici hem de fenomen bakış açısından bütüncül olarak ortaya konulmuştur.

6. Hipotezler ve Araştırma Soruları

Literatürde sosyal medya fenomenlerinin uzmanlık düzeyi, güvenilirliği ve takipçileriyle kurdukları etkileşimin tüketicilerin ürün değerlendirme ve satın alma süreçlerini etkilediği belirtilmektedir. Ayrıca fenomenlerin içerik üretim biçimleri ile takipçilerin fenomenlere yönelik algıları arasında anlamlı ilişkiler bulunduğu ifade edilmektedir. Bunun yanında, demografik özelliklerin de sosyal medya fenomenlerine yönelik tutumlar üzerinde farklılaştırıcı bir etkiye sahip olabileceği vurgulanmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın nicel boyutunda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiş, nitel boyutunda ise araştırma soruları oluşturulmuştur.

Hipotezler

Faktörler Arasındaki İlişkilere Yönelik Hipotezler

H1: Sosyal medya fenomenlerinin takipçiler üzerinde oluşturduğu pazarlama etkisi ile fenomen özelliklerinin (meslek, eğitim durumu ve

uzmanlık düzeyi) takipçi tercihindeki önemi arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

H2: Sosyal medya fenomenlerinin takipçiler üzerinde oluşturduğu pazarlama etkisi ile fenomen paylaşımlarının takipçileri etkileme düzeyi arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

H3: Sosyal medya fenomenlerinin özelliklerinin takipçi tercihindeki önemi ile fenomen paylaşımlarının takipçileri etkileme düzeyi arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Demografik Değişkenlere Göre Farklılık Hipotezleri

Cinsiyete Göre Farklılıklar

H4a: Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin takipçiler üzerinde oluşturduğu pazarlama etkisine yönelik algıları cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir.

H4b: Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin özelliklerinin takipçi tercihindeki önemine yönelik algıları cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir.

H4c: Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarının takipçileri etkileme düzeyine yönelik algıları cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir.

Yaş Gruplarına Göre Farklılıklar

H5a: Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin takipçiler üzerinde oluşturduğu pazarlama etkisine yönelik algıları yaş gruplarına göre anlamlı farklılık göstermektedir.

H5b: Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin özelliklerinin takipçi tercihindeki önemine yönelik algıları yaş gruplarına göre anlamlı farklılık göstermektedir.

H5c: Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarının takipçileri etkileme düzeyine yönelik algıları yaş gruplarına göre anlamlı farklılık göstermektedir.

Eğitim Düzeyine Göre Farklılıklar

H6a: Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin takipçiler üzerinde oluşturduğu pazarlama etkisine yönelik algıları eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermektedir.

H6b: Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin özelliklerinin takipçi tercihindeki önemine yönelik algıları eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermektedir.

H6c: Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarının takipçileri etkileme düzeyine yönelik algıları eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermektedir.

Araştırma Soruları

AS1: Sosyal medya fenomenlerinin mesleki geçmişi, uzmanlık düzeyi ve kişisel özellikleri, takipçiler tarafından güvenilir bir bilgi kaynağı olarak algılanmalarında nasıl bir rol oynamaktadır?

AS2: Sosyal medya fenomenlerinin kullandıkları içerik türleri (reels, story, canlı yayın vb.) ve takipçileriyle kurdukları etkileşim biçimleri, kozmetik ürünlere yönelik tüketici ilgisini ve satın alma eğilimini nasıl etkilemektedir?

AS3: Sosyal medya fenomenleri, kozmetik markaları ile gerçekleştirdikleri iş birliklerinde ürün seçimi, güvenilirlik ve şeffaflık konularına nasıl yaklaşmaktadır?

AS4: Sosyal medya fenomenlerinin kozmetik ürünlere yönelik önerileri, deneyimleri ve marka paylaşımları, takipçilerin kozmetik ürünlere yönelik algıları, ürün tercihleri ve tüketim davranışları üzerinde nasıl bir rol oynamaktadır?

AS5: Sosyal medya fenomenleri, takipçilerinin tüketim davranışları üzerindeki etkilerine ve bu etkinin beraberinde getirdiği etik sorumluluklara ilişkin nasıl bir değerlendirme yapmaktadır?

7. Bulgular

Demografik Bulgular

Araştırmaya toplam 402 kişi katılmıştır. Katılımcıların %66,2'si kadın, %33,8'i erkeklerden oluşmaktadır. Yaş dağılımı incelendiğinde katılımcıların büyük bölümünü %30,8 ile 35-44 yaş grubu oluştururken, bunu %27,6 ile

25–34 yaş grubu takip etmektedir. Eğitim düzeyine göre katılımcıların çoğunluğunun lisans mezunu (%53,0) olduğu görülmektedir. Elde edilen bulgular, araştırma örnekleminin sosyal medya kullanımının yaygın olduğu farklı yaş ve eğitim gruplarından bireyleri kapsadığını göstermektedir.

Ölçeğin Geçerlilik ve Güvenirlik Sonuçları

Araştırmada kullanılan sosyal medya fenomenlerine yönelik tutum ölçeğinin güvenilirliğini belirlemek amacıyla yapılan analiz sonucunda ölçeğin genel Cronbach Alfa katsayısının 0,866 olduğu alt boyutlarının da kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu değerler, ölçeğin yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Tablo 1. Cronbach alfa sonuçları

Ölçek & Alt Boyutlar	Madde Sayısı	Cronbach Alfa
Sosyal medya fenomenlerine yönelik tutum ölçeği	11	0,866
Fenomenlerin Takipçiler Üzerinde Pazarlama Etkisi	5	0,941
Fenomen Fonksiyonlarının Takipçi Tercihindeki Önemi	3	0,774
Fenomen Paylaşımlarının Takipçileri Etkileme Faktörü	3	0,733

Faktör Analizi Sonuçları

Araştırmada kullanılan ölçeğin faktör analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik testi ve Bartlett küresellik testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda KMO değerinin 0,857 olduğu belirlenmiştir. Bu değer, örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli ve iyi düzeyde olduğunu göstermektedir. Bartlett küresellik testi sonucunun anlamlı olduğu ($\chi^2 = 3043,830$; $sd = 55$; $p < 0,001$) belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, değişkenler arasında faktör analizinin uygulanmasını sağlayacak düzeyde anlamlı ilişkilerin bulunduğu ve veri setinin Açıklayıcı Faktör Analizi için uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 2. Açıklanan toplam varyans değeri

Faktör	Özdeğer	Açıklanan Varyans (%)	Kümülatif Varyans (%)
Faktör 1	5,218	47,439	47,439
Faktör 2	1,877	17,062	64,501
Faktör 3	1,184	10,761	75,262
Toplam			75,262

Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda özdeğeri 1'in üzerinde olan üç faktör elde edilmiştir. Birinci faktör toplam varyansın %47,439'unu, ikinci faktör %17,062'sini ve üçüncü faktör ise %10,761'ini açıklamaktadır. Üç faktörün birlikte açıkladığı toplam varyans oranı %75,262 olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda elde edilen sonuçlar, ölçeğin güçlü ve kabul edilebilir bir faktör yapısına sahip olduğunu göstermektedir.

Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, ölçeğin üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan analizde KMO değerinin 0,857 olması örneklem yeterliliğinin faktör analizi için uygun olduğunu, Bartlett Küresellik Testi sonucunun anlamlı çıkması ise değişkenler arasında faktör analizi yapılabilecek düzeyde ilişki bulunduğunu göstermektedir.

Korelasyon Bulguları

Tablo 3. Ölçek boyutları arasındaki korelasyon analizi sonuçları

	PazarlamaEtkisi	TakipciTercihi	TakipciEtkileme
PazarlamaEtkisi	1	0,273	0,515
TakipciTercihi	0,273	1	0,326
TakipciEtkileme	0,515	0,326	1

$p < 0,01$ N:402

Korelasyon analizi sonuçları incelendiğinde, sosyal medya fenomenlerine yönelik tutum ölçeğinin tüm alt boyutları arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin bulunduğu görülmektedir.

Fenomenlerin takipçiler üzerinde oluşturduğu pazarlama etkisi ile fenomen özelliklerinin takipçi tercihindeki önemi arasında pozitif yönlü ve zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ($r = 0,273$; $p < 0,01$). Bu bulgu, fenomenlerin pazarlama etkisine yönelik algı arttıkça, fenomenlerin meslek, eğitim durumu ve uzmanlık gibi özelliklerine verilen önemin de arttığını göstermektedir.

Fenomenlerin takipçiler üzerinde oluşturduğu pazarlama etkisi ile fenomen paylaşımlarının takipçileri etkileme düzeyi arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir ($r = 0,515$; $p < 0,01$). Bu durum, fenomenlerin pazarlama gücüne yönelik algı arttıkça, fenomen içerikleri ve etkileşimlerinin takipçiler üzerindeki etkisinin de arttığını göstermektedir.

Fenomen özelliklerinin takipçi tercihindeki önemi ile fenomen paylaşımlarının takipçileri etkileme düzeyi arasında ise pozitif yönlü ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki belirlenmiştir ($r = 0,326$; $p < 0,01$). Bu sonuç, fenomenlerin uzmanlık ve kişisel özelliklerinin takipçiler açısından önemli görülmesinin, fenomen paylaşımlarından etkilenme düzeyiyle ilişkili olduğunu göstermektedir.

Tablo 4. Korelasyon analizi sonucunda hipotezlerin değerlendirilmesi

Hipotez	Açıklama	Sonuç
H1	Sosyal medya fenomenlerinin takipçiler üzerinde oluşturduğu pazarlama etkisi ile fenomen özelliklerinin takipçi tercihindeki önemi arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.	Kabul
H2	Sosyal medya fenomenlerinin takipçiler üzerinde oluşturduğu pazarlama etkisi ile fenomen paylaşımlarının takipçileri etkileme düzeyi arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.	Kabul
H3	Fenomen özelliklerinin takipçi tercihindeki önemi ile fenomen paylaşımlarının takipçileri etkileme düzeyi arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.	Kabul

Demografik Farklılık Analizleri

Araştırmaya katılan tüketicilerin sosyal medya fenomenlerine yönelik algılarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla farklılık analizleri uygulanmıştır. Bu kapsamda katılımcıların cinsiyetlerine göre ölçek boyutları arasındaki farklılıklar bağımsız örneklem t-testi ile, yaş grupları ve eğitim düzeylerine göre farklılıklar ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Analizlerde anlamlılık düzeyi $p < 0,05$ olarak kabul edilmiştir. Elde edilen bulgular aşağıdaki alt başlıklarda sunulmuştur.

Cinsiyete göre bağımsız örneklem t-Testi

Araştırmaya katılan tüketicilerin sosyal medya fenomenlerine yönelik algılarının cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre, sosyal medya fenomenlerinin takipçiler üzerinde oluşturduğu pazarlama etkisine yönelik algılar cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir ($t = -4,134$; $p < 0,05$). Kadın katılımcıların pazarlama etkisi algı ortalaması ($X = 3,93$), erkek katılımcıların ortalamasına ($X = 3,52$) göre daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuç, kadın tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin kozmetik ürünlere yönelik pazarlama etkilerini erkek tüketicilere kıyasla daha fazla algıladığını göstermektedir. Fenomen özelliklerinin takipçi tercihindeki önemine ilişkin algılar incelendiğinde de cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir ($t = -2,939$; $p < 0,05$). Kadın katılımcıların ortalaması ($X = 3,50$), erkek katılımcıların ortalamasından ($X = 3,18$) daha yüksektir. Buna göre kadın katılımcılar, fenomenlerin mesleki geçmişi, eğitim durumu ve uzmanlık gibi özelliklerine erkek katılımcılara göre daha fazla önem vermektedir. Fenomen paylaşımlarının takipçileri etkileme düzeyine ilişkin algılar açısından ise cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir ($t = -1,925$; $p > 0,05$). Her ne kadar kadın katılımcıların ortalama puanı erkek katılımcılardan daha yüksek olsa da bu fark istatistiksel açıdan anlamlı değildir.

Tablo 5. H4 hipotezinin değerlendirilmesi

Hipotez	Sonuç
----------------	--------------

H4a: Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin takipçiler üzerinde oluşturduğu pazarlama etkisine yönelik algıları cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir.	Kabul
H4b: Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin özelliklerinin takipçi tercihindeki önemine yönelik algıları cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir.	Kabul
H4c: Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarının takipçileri etkileme düzeyine yönelik algıları cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir.	Red

Cinsiyete göre gerçekleştirilen bağımsız örneklem t-testi sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, kadın ve erkek tüketicilerin sosyal medya fenomenlerine yönelik bazı algı boyutlarında farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Özellikle kadın katılımcıların, fenomenlerin kozmetik ürünlere yönelik pazarlama etkisi ile fenomenlerin mesleki özellikleri, eğitim düzeyi ve uzmanlık gibi niteliklerine ilişkin algılarının erkek katılımcılara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık, fenomen paylaşımlarının takipçileri etkileme düzeyi açısından kadın ve erkek katılımcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu doğrultuda H4a ve H4b hipotezleri kabul edilirken, H4c hipotezi reddedilmiştir.

Yaş gruplarına göre tek yönlü ANOVA bulguları

Araştırmaya katılan tüketicilerin sosyal medya fenomenlerine yönelik algılarının yaş gruplarına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Varyansların homojenliği Levene testi ile incelenmiş ve tüm ölçek boyutları için varyansların homojen olduğu belirlenmiştir ($p > 0,05$). Bu doğrultuda, anlamlı farklılık bulunan boyutlar için Tukey HSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır.

Tablo 6. Yaş gruplarına göre ANOVA sonuçları

Ölçek Boyutu	F	p	Sonuç
Fenomenlerin Takipçiler Üzerinde Pazarlama Etkisi	5,804	0,001	Anlamlı fark vardır

Fenomen Fonksiyonlarının Takipçi Tercihindeki Önemi	0,831	0,477	Anlamli fark yoktur
Fenomen Paylaşımının Takipçileri Etkileme Faktörü	0,428	0,733	Anlamli fark yoktur

Çoklu Karşılaştırma (Tukey HSD) Sonuçları

Tukey HSD testi sonuçlarına göre, Fenomenlerin Takipçiler Üzerinde Pazarlama Etkisi boyutunda 18–24 yaş grubu ile 44 yaş ve üzeri grup arasında ($p=0,002$) ve 25–34 yaş grubu ile 44 yaş ve üzeri grup arasında ($p=0,003$) anlamlı farklılık tespit edilmiştir.

Ortalama değerler incelendiğinde, 18–24 yaş grubunun ($\bar{X}=4,01$) ve 25–34 yaş grubunun ($\bar{X}=3,94$), 44 yaş ve üzeri katılımcılara ($\bar{X}=3,50$) göre sosyal medya fenomenlerinin kozmetik ürünlere yönelik pazarlama etkisini daha yüksek düzeyde algıladığı görülmektedir.

Tablo 7. H5 hipotezinin değerlendirilmesi

Hipotez	Sonuç
H5a: Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin takipçiler üzerinde oluşturduğu pazarlama etkisine yönelik algıları yaş gruplarına göre anlamlı farklılık göstermektedir.	Kabul
H5b: Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin özelliklerinin takipçi tercihindeki önemine yönelik algıları yaş gruplarına göre anlamlı farklılık göstermektedir.	Red
H5c: Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarının takipçileri etkileme düzeyine yönelik algıları yaş gruplarına göre anlamlı farklılık göstermektedir.	Red

Yaş gruplarına göre gerçekleştirilen ANOVA sonuçları değerlendirildiğinde, katılımcıların sosyal medya fenomenlerinin pazarlama etkisine yönelik algılarının yaşa göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Özellikle genç yaş grubundaki katılımcıların sosyal medya fenomenlerinin kozmetik ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinden daha fazla etkilendiği görülmektedir. Buna karşılık, fenomenlerin özelliklerinin takipçi tercihindeki önemi ve fenomen paylaşımlarının takipçiler üzerindeki etkileme düzeyi açısından yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu doğrultuda H5a hipotezi kabul edilirken, H5b ve H5c hipotezleri reddedilmiştir.

Eđitim dzeyine gre tek ynl ANOVA bulguları

Arařtırmaya katılan tketicilerin sosyal medya fenomenlerine ynelik algılarının eđitim dzeylerine gre farklılık gsterip gstermediđini belirlemek amacıyla tek ynl varyans analizi (ANOVA) uygulanmıřtır. Levene testi sonuları incelendiđinde, tm lek boyutlarında varyansların homojen olduđu grlmřtr ($p > 0,05$). Bu nedenle, gruplar arası farklılıkların belirlenmesinde Tukey HSD oklu karřılařtırma testi kullanılmıřtır.

Tablo 8. Eđitim dzeyine gre ANOVA sonuları

lek Boyutu	F	p	Sonu
Fenomenlerin Takipiler zerinde Pazarlama Etkisi	0,719	0,541	Anlamlı fark yoktur
Fenomen Fonksiyonlarının Takipi Tercihindeki nemi	1,298	0,275	Anlamlı fark yoktur
Fenomen Paylařımlarının Takipileri Etkileme Faktr	1,032	0,378	Anlamlı fark yoktur

Tukey HSD oklu Karřılařtırma Sonuları

Tukey HSD oklu karřılařtırma sonuları incelendiđinde, eđitim dzeyleri arasındaki ikili karřılařtırmaların hibirinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıřtır ($p > 0,05$). Bu durum, katılımcıların sosyal medya fenomenlerine ynelik pazarlama etkisi algıları, fenomen zelliklerine verdikleri nem ve fenomen paylařımlarından etkilenme dzeylerinin eđitim dzeyine gre deđiřmediđini gstermektedir.

Tablo 9. H6 hipotezinin deđerlendirilmesi

Hipotez	Sonu
H6a: Tketicilerin sosyal medya fenomenlerinin takipiler zerinde oluřturduđu pazarlama etkisine ynelik algıları eđitim dzeylerine gre anlamlı farklılık gstermektedir.	Red

H6b: Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin özelliklerinin takipçi tercihindeki önemine yönelik algıları eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermektedir.	Red
H6c: Tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin paylaşımlarının takipçileri etkileme düzeyine yönelik algıları eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermektedir.	Red

Eğitim düzeyine göre gerçekleştirilen ANOVA sonuçları değerlendirildiğinde, katılımcıların sosyal medya fenomenlerine yönelik algılarının eğitim seviyelerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle, katılımcıların lise, ön lisans, lisans veya yüksek lisans ve üzeri eğitim düzeyine sahip olmaları, sosyal medya fenomenlerinin kozmetik ürünler üzerindeki pazarlama etkisine yönelik algıları, fenomen özelliklerinin takipçi tercihindeki önemi ve fenomen paylaşımlarının takipçiler üzerindeki etkisine ilişkin değerlendirmeleri üzerinde belirleyici bir unsur olarak ortaya çıkmamıştır.

Nitel Bulgular

Araştırmanın nitel boyutunda sosyal medya fenomenlerinden elde edilen çevrimiçi görüşme formları içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler araştırma soruları doğrultusunda kodlanmış, ortak görüşler belirli temalar altında toplanarak yorumlanmıştır. Katılımcı görüşleri gizlilik ve analiz kolaylığı açısından K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 ve K8 şeklinde kodlanmıştır.

Fenomenlerin mesleki geçmişi, uzmanlık düzeyi ve kişisel özelliklerine ilişkin bulgular (AS1)

Araştırmaya katılan sosyal medya fenomenlerinden elde edilen nitel veriler incelendiğinde, takipçiler tarafından güvenilir bir bilgi kaynağı olarak görülmelerinde uzmanlık, deneyim, samimiyet ve tutarlılık gibi özelliklerin önemli olduğu belirlenmiştir. Fenomenler, yalnızca yüksek takipçi sayısına sahip olmanın yeterli olmadığını; içerik kalitesi, bilgi birikimi ve takipçilerle kurulan güven ilişkisinin daha önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Bu bulgular, fenomenlerin uzmanlık düzeyi, deneyimleri ve kişisel güvenilirliklerinin takipçi tercihleri üzerinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

İçerik türleri ve takipçi etkileşimlerine ilişkin bulgular (AS2)

Fenomenler, reels videoları, hikâye paylaşımları ve canlı yayınlar gibi içerik türlerinin takipçi etkileşimini artırdığını belirtmişlerdir. Özellikle günlük kullanımı gösteren gerçek deneyim paylaşımlarının tüketicilerin ürünlere yönelik ilgisini artırdığı ifade edilmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, fenomenlerin kullandıkları içerik türleri ve takipçilerle kurdukları etkileşim biçimlerinin tüketicilerin kozmetik ürünlere yönelik ilgisini ve satın alma eğilimini etkileyebildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Marka iş birliği, güvenilirlik ve şeffaflığa ilişkin bulgular (AS3)

Katılımcı fenomenler, marka iş birliklerinde ürün kalitesi, marka güvenilirliği ve takipçi beklentilerini dikkate aldıklarını ifade etmişlerdir. İş birliği yapılan ürünlerin kişisel deneyim sonucunda paylaşılmasının takipçi güveninin korunması açısından önemli olduğu belirtilmiştir. Elde edilen bulgular, fenomenlerin uzun vadeli güven ilişkisini sürdürürebilmek için şeffaflık ve ürün uygunluğuna önem verdiğini göstermektedir.

Fenomen önerilerinin ürün tercihi ve satın alma davranışına etkisine ilişkin bulgular (AS4)

Fenomenlerin görüşlerine göre, takipçiler ürün satın almadan önce kullanıcı deneyimlerini ve gerçek değerlendirmeleri dikkate almaktadır. Özellikle ürünün kullanım şekli, sonuçları ve günlük hayata uyumu gibi paylaşımlar tüketici kararlarını etkileyebilmektedir. Bu sonuçlar, fenomenlerin kozmetik ürünlere yönelik tavsiye ve deneyim paylaşımlarının takipçilerin marka tercihleri ve satın alma kararları üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir.

Fenomenlerin etik sorumluluklarına ve tüketici üzerindeki etkilerine ilişkin bulgular (AS5)

Fenomenler, sahip oldukları etki gücünün bir sorumluluk oluşturduğunu ifade etmişlerdir. Özellikle sağlık ve kozmetik gibi bireysel kullanım alanlarında doğru bilgi verilmesi, yanıltıcı içeriklerden kaçınılması ve reklam içeriklerinin açık şekilde belirtilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu bulgular, fenomenlerin takipçilerin tüketim davranışları üzerindeki etkilerinin farkında olduklarını ve bu etkiyle birlikte gelen etik sorumluluklara önem verdiklerini ortaya koymaktadır.

8. Sonuç

Bu araştırma, sosyal medya fenomenlerinin tüketicilerin kozmetik ürün tercihlerindeki rolünü belirlemek amacıyla karma yöntem yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda 402 tüketiciden elde edilen veriler analiz edilirken, nitel boyutta kozmetik alanında içerik üreten sekiz sosyal medya fenomeniyle gerçekleştirilen yapılandırılmış çevrimiçi görüşmeler değerlendirilmiştir.

Araştırmanın nicel bulguları, tüketicilerin en yüksek düzeyde katılım gösterdiği boyutun Fenomenlerin Takipçiler Üzerindeki Pazarlama Etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca fenomenlerin pazarlama etkisi, fenomen özelliklerinin takipçi tercihindeki önemi ve fenomen paylaşımlarının takipçileri etkileme düzeyi arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler belirlenmiş; bu doğrultuda H1, H2 ve H3 hipotezleri kabul edilmiştir. Demografik analizlerde ise kadın tüketicilerin fenomenlerin pazarlama etkisi ve fenomen özelliklerine erkek tüketicilere göre daha fazla önem verdiği belirlenmiş, bu nedenle H4a ve H4b hipotezleri kabul edilirken H4c reddedilmiştir. Yaş değişkenine ilişkin analizlerde yalnızca fenomenlerin pazarlama etkisi boyutunda anlamlı farklılık bulunmuş; özellikle 18–34 yaş grubunun sosyal medya fenomenlerinden daha fazla etkilendiği görülmüştür. Eğitim düzeyine göre ise anlamlı bir farklılık tespit edilmemiş ve H6 hipotezleri desteklenmemiştir.

Nitel bulgular, nicel sonuçları destekler niteliktedir. Fenomenler; güvenilirlik, uzmanlık, samimiyet, şeffaflık ve kişisel deneyime dayalı içerik üretiminin takipçi güveni ve ürün tercihleri üzerinde belirleyici olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca reels videoları, hikâye paylaşımları ve canlı yayınlar gibi etkileşimi yüksek içeriklerin tüketicilerin ürünlere yönelik ilgisini artırdığı vurgulanmıştır.

Araştırmanın nicel ve nitel bulguları birlikte değerlendirildiğinde, sosyal medya fenomenlerinin kozmetik sektöründe yalnızca ürün tanıtımı yapan kişiler olmadığı; tüketicilerin ürünleri değerlendirme, güven geliştirme ve satın alma kararlarını etkileyen önemli bir pazarlama unsuru olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, kozmetik markalarının influencer seçiminde yalnızca takipçi sayısını değil, fenomenlerin uzmanlığı, güvenilirliği, hedef kitleyle uyumu ve takipçileriyle kurduğu etkileşimin niteliğini de dikkate almalarının daha etkili pazarlama stratejileri geliştirilmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

9. Tartışma

Araştırmanın nicel bulguları, sosyal medya fenomenlerinin pazarlama etkisi, fenomen özelliklerinin takipçi tercihindeki önemi ve fenomen paylaşımlarının takipçileri etkileme düzeyi arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermektedir. Bu sonuç, fenomenlerin uzmanlık, güvenilirlik ve takipçileriyle kurdukları etkileşim sayesinde tüketicilerin kozmetik ürünlere yönelik değerlendirme ve tercihlerini etkileyebildiğini ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, sosyal medya içeriklerinin güvenilirliği ve bilgi değerinin tüketici güvenini artırdığını belirten Lou ve Yuan (2019) ile fenomen–marka uyumu ve fenomen güvenilirliğinin reklam etkinliğini güçlendirdiğini ortaya koyan Schouten ve arkadaşlarının (2020) çalışmalarıyla paralellik göstermektedir.

Demografik değişkenlere ilişkin bulgular, kadın tüketicilerin sosyal medya fenomenlerinin pazarlama etkisine ve fenomen özelliklerine erkek tüketicilere göre daha fazla önem verdiğini göstermektedir. Bu durum, kadın tüketicilerin kozmetik ürün araştırmalarında sosyal medya içeriklerinden daha yoğun yararlanmasıyla açıklanabilir. Ayrıca 18–34 yaş grubunun fenomenlerin pazarlama etkisini daha yüksek düzeyde algıladığı belirlenmiş olup, bu bulgu genç tüketicilerin dijital platformları daha aktif kullanmalarıyla ilişkilendirilebilir. Buna karşılık eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık bulunmaması, influencer pazarlamasının farklı eğitim seviyelerindeki tüketicilere benzer şekilde ulaşabildiğini göstermektedir. Bu sonuçlar, Sönmez ve Boztepe (2019), Canöz ve arkadaşları (2020), Campbell ve Farrell (2020) ile Leung ve arkadaşlarının (2022) ulaştığı bulguları desteklemektedir.

Araştırmanın nitel bulguları da nicel sonuçları doğrulamaktadır. Fenomenlerle gerçekleştirilen görüşmelerde güvenilirlik, uzmanlık, samimiyet, şeffaflık ve deneyime dayalı içerik üretimi takipçi güvenini ve ürün tercihlerini etkileyen temel unsurlar olarak öne çıkmıştır. Böylece yakınsayan paralel karma yöntem yaklaşımı sayesinde nicel ve nitel bulgular birbirini desteklemiş; sosyal medya fenomenlerinin kozmetik ürün tercihleri üzerindeki etkisi hem tüketici hem de fenomen perspektifinden bütüncül bir biçimde ortaya konulmuştur.

10. Öneriler

Kozmetik markalarına yönelik öneriler

- Fenomen seçilirken yalnızca takipçi sayısına bakmak yanıltıcı olabilir. Asıl önemli olan o fenomenin alanına ne kadar hakim olduğu, ne kadar güvenilir bulunduğu ve hedef kitleyle ne ölçüde örtüştüğüdür.
- Kullanıcı deneyimlerini içeren samimi içeriklere daha fazla önem verilmelidir.
- Özellikle genç tüketici gruplarında fenomen etkisinin daha yüksek olduğu göz önünde bulundurularak pazarlama stratejileri oluşturulmalıdır.
- Marka–fenomen iş birliklerinde şeffaflık ve güven unsurları korunmalıdır.

Sosyal medya fenomenlerine yönelik öneriler

- Takipçilerle kalıcı bir güven bağı oluşturabilmek için içeriklerin dürüst, samimi ve şeffaf bir şekilde paylaşılmasına önem verilmelidir.
- Tanıtımı yapılan ürünler hakkında yeterli bilgi sahibi olunmalı ve mümkün olduğunca kişisel deneyime dayalı içerikler oluşturulmalıdır.
- Reklam ve iş birliği içerikleri açık biçimde belirtilmelidir.

Gelecek araştırmalara yönelik öneriler

- Farklı ürün kategorilerinde (giyim, teknoloji, gıda vb.) fenomen etkisi karşılaştırmalı olarak incelenebilir.
- Farklı yaş grupları ve farklı kültürel çevrelerde benzer araştırmalar yapılabilir.
- Fenomenlerin takipçi sayısı, içerik türü ve uzmanlık alanına göre etkileri ayrı ayrı değerlendirilebilir.
- Bundan sonraki araştırmalarda, nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma yöntem, daha geniş ve daha farklı örneklem grupları üzerinde yapılarak kapsamı arttırılabilir.

KAYNAKÇA

- Avgan, S., & Arslan Yıldız, R. (2025). Z Kuşağı Tüketicilerin Kozmetik Markası Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi. *Bucak İşletme Fakültesi Dergisi*, 8(1), 40–56. <https://doi.org/10.38057/bifd.1668559>
- Ayaz, Y. Y., & Aytekin, P. (2021). Fenomen Annelerin Fenomen Pazarlaması Kapsamında Yaptıkları Paylaşımlar Üzerine Bir İçerik Analizi. *Journal of Social Research and Behavioral Sciences*. <https://doi.org/10.52096/jsrbs.7.14.11>
- Aydınlioğlu, Ö., & Çelik, S. (2023). Influencer Pazarlamanın Yeni Nesil Aracı: Sanal Influencer. *International Social Sciences Studies Journal*, 9(114), 1258–1270.
- Balázsné, M., Kovács, I., Balázs, B. F., & Beke, J. (2022). Health and Environment Conscious Consumer Attitudes: Generation Z Segment Personas According to the LOHAS Model. *Social Sciences*, 11(7). <https://doi.org/10.3390/socsci11070269>
- Brown, D., & Hayes, N. (2015). *Influencer marketing : who really influences your customers?* (1st Edition). Routledge.
- Campbell, C., & Farrell, J. R. (2020). More than meets the eye: The functional components underlying influencer marketing. *Business Horizons*, 63(4), 469–479. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2020.03.003>
- Canöz K, Gülmez Ö, & Eroğlu G. (2020). Pazarlamanın Yükselen Yıldızı Influencer Marketing: Influencer Takipçilerinin Satın Alma Davranışını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 23(1), 73–91.
- Çağlayan, Orhan (2025) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
- Çini, M. A. (2025). Satın Alma Davranışlarında Sosyal Medya Fenomenlerinin (Influencer) Etkisi. *Journal of Academic Value Studies (JAVStudies)*, 3(3), 211–226. <https://doi.org/10.29228/javs.86733>

- Gross, J., & Von Wangenheim, F. (2022). Influencer Marketing on Instagram: Empirical Research on Social Media Engagement with Sponsored Posts. *Journal of Interactive Advertising*, 22, 289–310. <https://doi.org/10.1080/15252019.2022.2123724>
- İri, R. (2022). Sosyal medya fenomenlerinin pazarlama faaliyetlerine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenilirlik araştırması. *Gazi İktisat ve İşletme Dergisi (Gazi Journal of Economics & Business)*, 8(3), 513–532.
- Kamalanon, P., Chen, J., & Le, T.-T.-Y. (2022). “Why Do We Buy Green Products?” An Extended Theory of the Planned Behavior Model for Green Product Purchase Behavior. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su14020689>
- Kotler, & Keller. (2015). Marketing management 15. In *Marketing Management* (15th Global Edition, pp. 179–205). Pearson Education.
- Leung, F., Gu, F., & Palmatier, R. (2022). Online influencer marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 1–26. <https://doi.org/10.1007/s11747-021-00829-4>
- Lou, C., & Yuan, S. (2019). Influencer Marketing: How Message Value and Credibility Affect Consumer Trust of Branded Content on Social Media. *Journal of Interactive Advertising*, 19(1), 58–73. <https://doi.org/10.1080/15252019.2018.1533501>
- Özcan, S., & Alazzawi, M. (2024). The Acceptance of Payment Methods Through Blockchain Technology and Cryptocurrency: The Effect of Brand Image. *Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi*, 6(1), 96–109. <https://doi.org/10.47542/sauied.1493832>
- Özel P. (2021). Yeni Medya, Yeni Etkileyenler ve Etkileyenli Pazarlama: Sektörel Bir Bakış Açısı. *Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi*, 16(55), 21–51.

- Qazzafi S. (2020). Factor Affecting Consumer Buying Behavior: A Conceptual Study. In *IJSRD-International Journal for Scientific Research & Development* | (Vol. 8). www.ijsrd.com
- Schouten, A. P., Janssen, L., & Verspaget, M. (2020). Celebrity vs. Influencer endorsements in advertising: the role of identification, credibility, and Product-Endorser fit. *International Journal of Advertising*, 39(2), 258–281. <https://doi.org/10.1080/02650487.2019.1634898>
- Sönmez, E., & Boztepe, H. (2019). *SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNİN TÜKETİCİLERİN MARKA TERCİHİNE ETKİSİ: KOZMETİK MARKALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ** (Vol. 4, Number 2).
- Statista. (2025). *Global influencer market size 2015–2025 (in billion U.S. dollars)*. Statista.
- Sudha, M., & Sheena, K. (2017). Impact of Influencers in Consumer Decision Process: the Fashion Industry. *SCMS Journal of Indian Management*, 14(3), 14–30.